

УДК 550.34.012

ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ТОЧЕК ДЛЯ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПАРАМЕТРА VS30 МЕТОДОМ ДИСКОВОГО СЕМПЛИРОВАНИЯ ПУАССОНА

*Юсупов Д.Д.^{1,2}, Алимухамедов И.М.¹, Халбаев С.Б.^{2,1}, Кодиров Ж.З.²,
Закирова О.Ф.², Мамарозиков Т.У.^{1,2}
diyorbek.yusuopov@gmail.com

¹Институт сейсмологии имени Г.А. Мавлянова АН РУз, Ташкент, Республика Узбекистан

²Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация. В статье описывается подход к планированию размещения наблюдательных точек для интерполяции параметра Vs30 на основе дискового семплирования Пуассона. В качестве тестовой площадки использована модельная геологическая карта размером 100×100 ячеек с четырьмя литологическими зонами, на которой для плотностей 7 и 15 точек проведено сравнение трёх схем размещения: случайной, регулярной сетки и пуассоновского дискового семплирования. Интерполяция выполнена классическим методом Kriging и RF-bootstrap-аугментацией, а также ML-модели (SVR, XGBoost, k-NN) при экстремально малом объёме априорных данных. Результаты показывают, что дисковое семплирование Пуассона обеспечивает наиболее равномерное покрытие, сокращает «провалы» и артефакты в картах Vs30 и при этом демонстрирует более высокую устойчивость и точность восстановления по метрикам MAE, RMSE и коэффициентам корреляции по сравнению с классическими схемами размещения.

Ключевые слова. Vs30, сейсмическое микрорайонирование, Poisson Disk Sampling, ML-интерполяция, аугментация, Random Forest, XGBoost, SVM, k-NN.

Введение. Параметр Vs30, отражающий среднюю скорость распространения сдвиговых волн в верхних 30 м разреза, является базовым показателем при инженерно-сейсмической оценке территорий и микрорайонировании особо ответственных объектов (например, атомных станций, гидротехнических сооружений, мостов и стратегических промышленных комплексов). В таких зонах планирование геофизических изысканий строго регламентируется условиями безопасности, доступности участков и необходимостью минимизации времени работ, что накладывает жёсткие ограничения на число и размещение точек измерений.

При недостатке полевых данных для построения VS30-карт широко применяются методы пространственной интерполяции (геостатистический Kriging) и подходы машинного обучения (Random Forest, SVR, XGBoost). Однако эффективность этих методов критически зависит от геометрии заложения точек: классические схемы — случайная выборка или равномерная сетка — при малом числе измерений либо создают ненужную кластеризацию, либо оставляют «провалы» в покрытиях литологических тел с резкими градиентами параметров.

Для устранения указанных недостатков в данной работе реализован и исследован алгоритм дискового семплирования Пуассона (Poisson Disk Sampling). Метод основан на введении минимального межточечного расстояния r и разбиении исследуемой области на вспомогательную сетку ячеек размера $r/\sqrt{2}$. Процедура генерации включает поэтапный отбор «активных» точек и случайное размещение кандидатов в кольцевой зоне вокруг них с обязательной проверкой отсутствия соседних точек в пределах радиуса r .

Ключевым достоинством предлагаемого подхода является функциональная возможность обхода «особых» участков на специальных объектах за счёт наличия радиуса обслуживания каждой точки. В случае попадания на территорию, занятая техническими или охранными зонами, измерение может быть выполнено в любой альтернативной точке внутри круга радиусом r без нарушения равномерности покрытия. Данная особенность значительно упрощает планирование и

логику полевых работ, обеспечивает стабильность интерполяции и снижает риск искажений при восстановлении параметра $Vs30$ в условиях ограниченного доступа и дефицита данных.

Практическое исследование алгоритма проведено на модельной карте размером 100×100 ячеек с четырьмя условными литологическими зонами. При плотностях 25, 15 и 7 точек схема пуассоновского дискового семплирования сравнивалась с классическими подходами (случайным и регулярным размещением) и оценивалась по метрикам MAE, RMSE, MAPE, коэффициентам корреляции и детерминации для ML-интерполяции с RF-bootstrap-аугментацией. Результаты демонстрируют, что предложенный алгоритм обеспечивает более устойчивое и точное восстановление $Vs30$ -поля при дефиците данных, что делает его перспективным инструментом для планирования сейсморазведочных наблюдений при наличии специальных и особо ответственных объектах.

Проблематика

Одной из ключевых задач инженерно-сейсмического районирования является построение достоверных карт распределения параметра $Vs30$. Именно этот параметр определяет класс грунтов по сейсмической шкале NEHRP и используется для оценки сейсмической опасности, расчёта отклика площадок и проектирования конструкций. Однако в реальных условиях, особенно в пределах крупных городских агломераций, обеспечить нормативно предписанное число измерений затруднительно.

В этом контексте особую актуальность приобретает задача оптимального планирования и размещения точек наблюдений на этапе проектирования сейсморазведочных работ. Требуется подход, который бы не только обеспечивал равномерное покрытие территории при ограниченном числе замеров, но и учитывал бы реальные ограничения доступа. Особенно это важно при исследовании зон, на которых расположены особо ответственные или ограниченные в доступе объекты (промышленные предприятия, гидротехнические сооружения, объекты с особыми режимами эксплуатации). В подобных случаях отсутствие возможности строго следовать заранее заданной сетке приводит к необходимости адаптивных решений.

Предлагаемый в настоящем исследовании алгоритм дискового семплирования Пуассона решает данную задачу комплексно. Он позволяет сформировать равномерное и разреженное размещение точек с заданным минимальным расстоянием между ними, что снижает риск кластеризации и образования «провалов» в данных. Более того, каждая точка задаётся с учётом радиуса покрытия, внутри которого допустимо перемещение замера, что критически важно в условиях затруднённого доступа. Это обеспечивает гибкость при планировании полевых работ, даёт возможность обхода запретных участков без ущерба для качества интерполяции и минимизирует необходимость пересмотра всей схемы размещения при возникновении локальных препятствий.

Модельная карта с геометрически регулярными литологическими зонами

Для анализа эффективности различных схем размещения наблюдательных точек и последующей интерполяции параметра $Vs30$ была использована модельная геологическая карта размером 100×100 ячеек. Пространственная структура карты формировалась с использованием четырёх геометрически простых объектов: фоновой области, прямоугольника, квадрата и окружности, каждая из которых рассматривалась как самостоятельная литологическая зона со своими скоростными характеристиками.

Рисунок 1. Моделирование карты Vs30 построением простых геометрических фигур. (а. – геометрическое распределение геологических зон; б. – распределение параметров Vs30 по нормальному закону, построение методом Kriging)

Значения Vs30 внутри каждой зоны задавались по нормальному распределению с различными медианами и стандартными отклонениями, отражающими типичные значения для распространённых грунтовых условий. Статистические параметры были подобраны с учётом данных по Ферганской долине и классификации NEHRP, что обеспечило реалистичность и воспроизводимость модели.

Такой подход позволил задать контролируемую структуру с чётко очерченными границами между зонами и использовался как эталон для оценки качества интерполяции при варьировании плотности и схем размещения точек. Результирующее поле Vs30, полученное методом Kriging, применялось в дальнейшем для сравнения точности восстановления при использовании различных алгоритмов.

Методика распределения точек на карте

Случайное распределение

В рамках данной стратегии заданное количество точек (45, 35, 25, 15 и 7) размещалось случайным образом по всей исследуемой территории. Пространственное распределение точек для каждого случая представлено на Рис. 1.

Рисунок 2. Пространственное распределение точек на карте при случайном размещении

Полученные конфигурации послужили основой для интерполяции методом обычного крикинга, результаты которой приведены на Рис. 3.

Рисунок 3. Результаты интерполяции методом крикинга для случайного распределения точек (от 45 до 7 точек)

При высокой плотности (45 и 35 точек) наблюдается гладкое восстановление пространственного распределения, с хорошим покрытием как центральных, так и периферийных зон. Однако с уменьшением числа точек (особенно при 15 и 7) начинают проявляться резкие градиенты, артефакты и недоинтерполированные участки. Это свидетельствует о снижении стабильности и точности пространственного воспроизведения при случайном, но разреженном распределении выборки.

Регулярное распределение. Для обеспечения равномерного покрытия территории точками измерений был использован алгоритм разбиения имеющейся карты на ряд ячеек одинакового размера со сторонами Δx и Δy , где $\Delta x = \Delta y$. Данная задача сводится к задаче оптимального дискретного разбиения двумерной карты фиксированного размера на равные ячейки. [4]

Рисунок 4. Алгоритм равномерного покрытия точек наблюдения: 45, 35, 25, 15, 7 точек для выполнения интерполяции, а также 10 точек для валидации

Следует отметить, что подобная методика имеет прямое прикладное значение: в первом приближении она позволяет формировать оптимальные схемы расположения точек для последующего реального планирования изыскательских работ, а также закладывает основу для автоматизации процесса построения сетей точек наблюдений [4].

Таким образом, для каждой плотности основного набора точек дополнительно использовалась неизменная сетка выколотых точек для независимой проверки качества интерполяции [4].

Рисунок 5. Результаты кригинг-интерполяции при регулярном распределении точек (от 45 до 7 точек)

При использовании регулярного распределения точек наблюдений (Рис. 5) с наличием высокой плотности точек (45 и 35) регулярная сетка обеспечивает равномерное покрытие территории, что позволяет точно воспроизвести пространственное распределение V_{s30} с плавными градиентами и чёткими границами литологических зон. Однако при снижении числа точек до 15 и 7 качество интерполяции ухудшается: возникают локальные искажения, резкие перепады значений и участки с недостаточной детализацией, что свидетельствует об ограниченной эффективности регулярной схемы в условиях разреженной выборки.

Пуассоновское дисковое сэмплирование (Poisson Disk Sampling)

Алгоритм пуассоновского дискового сэмплирования основан на идее размещения точек таким образом, чтобы между любыми двумя из них сохранялось минимальное расстояние, задаваемое как параметр, что обеспечивает равномерность покрытия пространства без перекрытий и кластеризации. Пространство представляется в виде двумерного квадрата фиксированного размера, внутри которого создаётся вспомогательная сетка с ячейками размером $r/\sqrt{2}$, где r — минимально допустимое расстояние между точками. Это гарантирует, что в пределах одной ячейки или соседних с ней не может находиться более одной точки. Начинается процесс с генерации первой случайной точки внутри допустимой области, которая заносится в список активных точек. Для каждой активной точки предпринимаются попытки генерации новых кандидатов: точка случайным образом создаётся на расстоянии от r до $2r$ от исходной точки в случайном направлении, что геометрически соответствует выбору в кольцевой области [1].

Для каждой такой новой точки проверяется, сохраняется ли заданное минимальное расстояние до всех остальных ранее размещённых точек, что ускоряется за счёт обращения не ко всем точкам, а только к соседним ячейкам сетки. При успешной проверке точка добавляется в итоговый список и становится новой активной точкой, в противном случае генерация повторяется до заданного количества итераций k . Если после k неудачных попыток не удастся добавить ни одной новой точки из текущей активной, она удаляется из активного списка. Алгоритм продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое число точек либо активный список не опустеет. С математической точки зрения распределение точек моделирует слабо коррелированные позиции с ограничением по евклидовому расстоянию, позволяя аппроксимировать равномерную плотную дискретизацию, аналогичную условиям плотной выборки в метрических пространствах [2].

Данная стратегия основана на алгоритме пуассоновского сэмплирования, обеспечивающего более равномерное и контролируемое распределение точек за счёт введения минимального расстояния между ними. При заданной плотности и площади области количество точек масштабировалось пропорционально, с учётом корректировки краевых зон. Итоговое распределение демонстрирует высокую степень пространственной однородности (Рис. 5).

Рисунок 6. Пространственное распределение точек, полученное методом пуассоновского сэмплирования

Интерполяция, выполненная на основе этих точек, показала более устойчивое распределение (Рис. 7). Резкие границы и артефакты в меньшей степени влияют на итоговую карту, благодаря равномерному охвату исследуемой области.

Рисунок 7. Результаты кригинг-интерполяции при пуассоновском распределении точек (от 45 до 7 точек)

Применение пуассоновского дискового сэмплирования демонстрирует значительные преимущества в равномерности покрытия территории. Даже при низкой плотности (15 и 7 точек) пуассоновское распределение минимизирует кластеризацию и обеспечивает более

сбалансированное размещение точек, что способствует снижению числа артефактов и улучшению воспроизведения границ литологических зон. Интерполяционные карты, построенные методом Kriging, характеризуются повышенной плавностью переходов значений V_{s30} и меньшей выраженностью локальных искажений по сравнению с регулярным распределением.

ML-интерполяция модельных данных V_{s30} с случайным распределением

По результатам вышеуказанных исследований и экспериментов были определены лучший метод аугментации и модель машинного обучения для задачи пространственной интерполяции параметра V_{s30} в условиях дефицита данных. В целях проведения сравнительного анализа и подтверждения эффективности подобранных методов аугментации и ML интерполяции был проработан тестовый эксперимент с случайным распределением.

Рисунок 8. Интерполяция параметра V_{s30} при 25 обучающих точках: исходная карта и прогноз модели XGBoost

После генерации 1000 синтетических образцов методом **Residual Bootstrap** на основе случайного леса и обучения **XGBoost** на расширенном множестве удалось воспроизвести визуальную структуру исходной карты с очень высокой степенью соответствия: контурные линии, градиенты и общие очертания зон практически неотличимы от априорного рельефа. Способ ML-интерполяции сохранил глобальные формы и одновременно добавил едва заметные локальные структуры без внесения артефактных искажений.

Качественное сходство подкрепляется количественными результатами кросс-валидации (10-кратный shuffle-split, 70 %/30 %): среднеквадратичная ошибка (MSE) составила 575.10, корень из неё (RMSE) – 43.87, средняя абсолютная ошибка (MAE) – 36.12. Линейная корреляция между наблюдаемыми и предсказанными значениями достигла 0.97, доля объяснённой дисперсии (R^2) – 0.94. Это подтверждает, что при ограниченном исходном наборе (25 точек) **RF-bootstrap** обеспечивает **XGBoost** достаточный объём репрезентативных данных для воспроизведения визуально сходной, статистически обоснованной картины поля.

Рисунок 9. Интерполяция параметра V_{s30} при 15 обучающих точках: исходная карта и прогнозы моделей SVM, k-NN

На основе 15 априорных измерений и 1000 синтетических точек (RF-bootstrap) сравнили SVR с RBF-ядром и k-NN (равномерное взвешивание). Визуально SVR воспроизводит плавные градиенты и сохраняет глобальную структуру: контуры гладкие, центральное плато и периферийные впадины корректно очерчены. k-NN же показывает переобучение: зона ~950 расширена, области ~450 обретают резкие границы.

SVR продемонстрировал $CV\ MSE = 2100$, $CV\ MAE = 73$, $CV\ RMSE = 123$, $\rho = 0.74$, $R^2 = 0.51$, тогда как k-NN получил $CV\ MSE = 2241$, $CV\ MAE = 111$, $CV\ RMSE = 226$, $\rho = 0.33$, $R^2 = -0.65$. Это подтверждает преимущество SVR при малом наборе данных.

В условиях крайнего дефицита обучающих данных— всего 7 априорных точек — были протестированы три алгоритма машинного обучения: **Support Vector Regression (SVR)** с RBF-ядром, **k-Nearest Neighbors (k-NN)** и **градиентный бустинг на деревьях решений (XGBoost)**.

Рисунок 10. Интерполяция параметра Vs30 при 7 обучающих точках: исходная карта и прогнозы моделей SVM, k-NN, XGBoost

Результаты кросс-валидации и внешней валидации на 10 выколотых точках показали заметное различие в устойчивости и аппроксимирующей способности моделей.

SVR продемонстрировал наименьшее среднеквадратичное отклонение при валидации (Cross-Validation $MSE = 672.47$), а также наилучшие метрики точности на независимой выборке: $MAE = 136.69$, $RMSE = 174.78$. Коэффициент корреляции между истинными и предсказанными значениями составил 0.77, что свидетельствует о наличии линейной зависимости, хотя $R^2 = 0.01$ указывает на крайне низкую долю объяснённой дисперсии, что типично при экстремально малом количестве обучающих наблюдений.

Модель k-NN показала более слабые характеристики ($CV\ MSE = 701.25$, $MAE = 196.83$, $RMSE = 265.02$), с корреляцией $\rho = 0.13$ и отрицательным коэффициентом детерминации ($R^2 = -1.27$), что отражает как высокую нестабильность предсказаний, так и неспособность обобщать пространственную структуру поля за пределами ближайших соседей.

Несмотря на теоретическую мощь XGBoost, его поведение в данном сценарии оказалось наименее удовлетворительным. При наименьшем значении MSE на кросс-валидации (593.19), внешний прогноз модели сопровождался наибольшей абсолютной ошибкой ($MAE = 211.85$), высокой RMSE (267.38), крайне низкой корреляцией ($\rho = 0.04$) и $R^2 = -1.31$. Это указывает на переобучение модели на синтетических данных с последующим резким падением обобщающей способности при встрече с невидимыми точками.

Таким образом, даже в условиях жёсткого ограничения по числу априорных измерений SVR продолжает демонстрировать наилучшее сочетание устойчивости и точности, в то время как k-NN и особенно XGBoost проявляют высокую чувствительность к качеству и структуре аугментированных данных.

ML-интерполяция модельных данных Vs30 с Пуассоновским распределением

В эксперименте с 25 исходными точками, расширенными до 1000 с помощью RF-bootstrap-аугментации, была проведена оценка качества восстановления пространственного распределения целевого признака с использованием двух моделей машинного обучения: градиентного бустинга на решающих деревьях (XGBoost) и опорных векторов (SVR с RBF-ядром).

Рисунок 11. Интерполяция параметра Vs30 при 25 обучающих точках: исходная карта и прогнозы моделей k-NN, SVM

Обе модели продемонстрировали высокую согласованность между предсказанными и истинными значениями на независимой валидационной выборке: коэффициент корреляции составил $\rho = 0.98$ для обеих моделей, что указывает на почти линейную взаимосвязь между прогнозом и наблюдением. Однако количественные метрики точности позволили выделить SVR как более эффективную модель при данном объеме обучающих данных.

Так, SVR достиг минимального значения MAE = 42.44 и RMSE = 47.88, а также наибольшего значения коэффициента детерминации $R^2 = 0.93$, отражающего высокую долю объяснённой дисперсии. Это свидетельствует о способности модели точно аппроксимировать сложные нелинейные зависимости и обеспечивать устойчивое поведение даже на выколотых точках. XGBoost продемонстрировал несколько более высокие значения ошибок (MAE = 51.77, RMSE = 61.49), а также чуть ниже $R^2 = 0.88$, что также соответствует высокому качеству, но указывает на меньшую гибкость в улавливании тонких структур поля.

Cross-validation MSE был ниже у SVR (1402.79 против 1749.89 у XGBoost), что дополнительно подтверждает его лучшую обобщающую способность при использовании аугментированных данных.

При использовании 15 исходных обучающих точек результаты валидации показали чёткое преимущество регуляризованной модели SVR над k-NN как в метрике прогностической точности, так и устойчивости к независимой выборке. SVR достиг умеренного уровня среднеквадратичной ошибки при кросс-валидации (MSE = 3080.12) и продемонстрировал стабильные показатели на 10 выколотых точках: MAE = 61.62, RMSE = 117.71. Коэффициент корреляции $\rho = 0.76$ указывает на наличие устойчивой взаимосвязи между истинными и предсказанными значениями, а коэффициент детерминации $R^2 = 0.55$ отражает удовлетворительное объяснение дисперсии целевого признака в условиях ограниченного числа априорных наблюдений.

Рисунок 12. Интерполяция параметра Vs30 при 15 обучающих точках: исходная карта и прогнозы моделей SVR, k-NN

В свою очередь, модель k-NN оказалась значительно менее надёжной. Хотя кросс-валидационная ошибка (MSE = 3319.87) осталась сопоставимой, метрики на независимой выборке указывают на деградацию обобщающей способности: MAE = 93.92, RMSE = 216.68, $\rho = 0.32$, а $R^2 = -0.52$, что свидетельствует о систематических отклонениях предсказаний от наблюдаемых значений и неспособности модели захватывать структурную сложность поля.

Таким образом, в условиях умеренного объёма обучающих данных **SVR** сохраняет лидерство по точности и устойчивости, демонстрируя способность извлекать релевантные зависимости даже в случае частичного или разреженного покрытия области. Метод ближайших соседей, напротив, оказывается подверженным локальным флуктуациям и демонстрирует чрезмерную чувствительность к конфигурации синтетических точек.

При экстремальном снижении объёма обучающих данных до 7 априорных точек, дополненных до 1000 синтетических наблюдений посредством аугментации на основе случайного леса (RF-bootstrap), были исследованы предельные возможности трёх моделей машинного обучения: **SVR**, **k-NN** и **XGBoost**. Полученные результаты демонстрируют резкое снижение качества аппроксимации и устойчивости моделей, что подчёркивает ограничения использования машинного обучения в условиях крайней информационной скудости.

Рисунок 13. Интерполяция параметра Vs30 при 7 обучающих точках: исходная карта и прогнозы моделей SVR, k-NN, XGBoost

SVR при столь малом обучающем объёме продемонстрировал наихудшую обобщающую способность среди трёх моделей: Cross-Validation MSE достиг 10 990.30, а на независимой выборке наблюдается значительное отклонение предсказаний (MAE = 153.89, RMSE = 182.78). Коэффициент корреляции составил $\rho = 0.33$, что указывает на слабую линейную связь, а отрицательное значение $R^2 = -0.08$ свидетельствует о неспособности модели объяснить дисперсию целевого признака.

Алгоритм **k-NN** при сопоставимой ошибке (CV MSE = 6840.64) показал несколько лучшие метрики на выколотых точках (MAE = 147.33, RMSE = 175.57), при этом коэффициент корреляции оказался выше ($\rho = 0.44$), а $R^2 = 0.01$ указывает на предельно низкую, но положительную объяснённую дисперсию. Это позволяет говорить о частичной способности модели улавливать локальные закономерности в структуре синтетических данных, несмотря на её высокую чувствительность к распределению точек.

На фоне остальных, **XGBoost** продемонстрировал наименьшую кросс-валидационную ошибку (MSE = 5589.97) и наименьшее значение MAE (124.34), однако RMSE (186.83) оказался самым высоким, что указывает на нестабильные предсказания с редкими, но выраженными отклонениями. Коэффициент корреляции был низким ($\rho = 0.17$), а $R^2 = -0.13$ вновь указывает на переобучение и плохое соответствие модели реальной структуре поля вне обучающей выборки.

Таким образом, при 7 исходных точках все модели демонстрируют значительное ухудшение прогностической способности. Даже при использовании синтетических данных, ни одна из моделей не достигает удовлетворительного уровня обобщения, а значения R^2 варьируются от близких к нулю до отрицательных. Это подчёркивает фундаментальное ограничение в применении даже продвинутых ML-алгоритмов в условиях предельного дефицита информации и усиливает аргумент в пользу осторожного использования аугментации без достаточной эмпирической поддержки.

Заключение. В данной работе рассмотрен подход к планированию размещения наблюдательных точек для интерполяции параметра Vs30 с использованием алгоритма пуассоновского дискового сэмплирования. Применение данного метода продемонстрировало значительные преимущества по сравнению с классическими схемами размещения — случайной и регулярной сеткой — особенно в условиях ограниченного числа наблюдений и наличия зон с затруднённым доступом.

Алгоритм обеспечивает равномерное покрытие исследуемой области при сохранении заданного минимального расстояния между точками, что позволяет избежать кластеризации и улучшает стабильность интерполяционных оценок. Важным преимуществом данного подхода является его адаптивность: за счёт введения радиуса действия каждой точки измерение может

быть выполнено в пределах допустимой зоны, что позволяет обходить охраняемые или физически недоступные участки без потери качества пространственного моделирования.

Результаты моделирования на тестовой геологической карте с четырьмя литологическими зонами показали, что пуассоновское распределение точек обеспечивает более точное восстановление $Vs30$ -поля даже при малом числе наблюдений (15 и 7 точек). Это подтвердили как геостатистические методы интерполяции (Kriging), так и алгоритмы машинного обучения (Random Forest с RF-bootstrap, SVR, XGBoost и k-NN). При этом в условиях дефицита априорной информации модели SVR и XGBoost в сочетании с пуассоновским распределением точек показали наилучшие метрики точности и устойчивости.

Таким образом, алгоритм пуассоновского дискового сэмплирования может рассматриваться как эффективный инструмент для проектирования схем заложения наблюдательных точек при сейсморазведочных работах, особенно на участках с плотной застройкой, ограниченным доступом и необходимостью строго соблюдения требований по равномерности охвата. Его применение способствует повышению точности построения карт $Vs30$, оптимизации логистики полевых работ и может быть рекомендовано в качестве основы для автоматизированных систем планирования инженерно-геофизических исследований

ЛИТЕРАТУРА

1. Bridson, R. (2007). *Fast Poisson disk sampling in arbitrary dimensions*. SIGGRAPH Technical Sketches.
2. Lagae, A., & Dutré, P. (2008). *A comparison of methods for generating Poisson disk distributions*. *Computer Graphics Forum*, 27(1), 114–129.
3. Ebeida, M. S., Mitchell, S. A., Patney, A., Davidson, A. A., & Owens, J. D. (2012). *A simple algorithm for maximal Poisson-disk sampling in high dimensions*. *Computer Graphics Forum*, 31(2pt4), 785–794.
4. Юсупов Д.Д., Халбаев С.Б., Кодиров Ж.З., Закирова О.Ф., Мамарозиков Т.У. *Интерполяция $Vs30$ в условиях дефицита данных: инженерно-геологическое моделирование и перспективы развития // УДК 550.34.012. – Институт сейсмологии им. Г.О. Мавлонова АН РУз; Филиал РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в г. Ташкент. – Ташкент, Республика Узбекистан.*
5. *Институт сейсмологии им. Г.А. Мавлянова АН Республики Узбекистан. Создание карт сейсмического микрорайонирования городов Андижан, Наманган и Фергана масштаба 1:25000: Отчет о научно-исследовательской работе (Раздел: Сейсмическое микрорайонирование г. Ферганы). — Ташкент, 2022. — 200 с.*
6. Allen, T.I., Wald, D.J. *Topographic Slope as a Proxy for Seismic Site-Conditions ($Vs30$) and Amplification Around the Globe*. U.S. Geological Survey Open-File Report 2007-1357, 69 p.
7. Matsuoka, M. *Amplification Capability and Geomorphologic Classification*. Tokyo Institute of Technology, 2012. Presentation materials and report.